

CENTER FOR ADVANCED TECHNOLOGIES

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OF YOUNG SCIENTISTS
«SCIENCE AND INNOVATION»:
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

TASHKENT – 2024

UDC: 001.895(100)(063)

KBK 72.4

I 56

International scientific conference of young scientists «Science and Innovation»: collection of scientific papers: November 15, 2024 / Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, Center for Advanced Technologies – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot - matbaa uyi», 2024, 392 p.

ISBN: 978-9910-01-442-0

The collection includes materials presented by participants of the International Scientific Conference of Young Scientists "Science and Innovation," reflecting the most pressing research issues conducted in Uzbekistan and internationally. The authors of these materials are renowned scientists and young specialists in the fields of biology, medicine, pharmaceuticals, agriculture, geology and geophysics, chemistry, physics, actively contributing to the development of innovations, popularization of science, building startup ecosystems, and developing breakthrough technologies. They reveal the features of the infrastructure of innovative activities and the results of international cooperation and interaction.

This collection is of interest to a wide range of researchers, university professors, doctoral students, and master's students.

The collection of scientific papers from the International Conference "Science and Innovation" was reviewed and approved by the Academic Council of the Center for Advanced Technologies at the Ministry of Higher Education, Science, and Innovation of the Republic of Uzbekistan (protokol. №17 dated October 24, 2024).

The authors are responsible for the content and accuracy of the submitted articles.

<https://www.doi.org/10.36522/Scienceandinnovation>

UDC: 001.895(100)(063)

KBK 72.4

ISBN: 978-9910-01-442-0

© «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2024.

CENTER FOR ADVANCED
TECHNOLOGIES

SCIENCE AND INNOVATION 2024

ALGIMED

DiagLabTrade
all for laboratories

Lab & Production Solutions

СВЯЗЬ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ С СОВРЕМЕННЫМИ ЭНДОГЕННЫМИ РЕЖИМАМИ НА ПРИМЕРЕ ДЕНГИЗКУЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ

Атабаева Ф.Р.¹, Абдуллаев Н.К.², Атабаев Д.Х.², Раджабов Ш.С.²

¹ГУ «Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева» ГФУ
Министерство горнодобывающей промышленности и геологии РУз.

²Национальный университет Узбекистана им. Мирзо-Улугбека

Актуальность

Нефтегазоносность месторождений связана с комплексом геологических процессов, включая процесс осадконакопление, формирование и сохранение органического вещества, эндогенные процессы, такие как тектонические движения, магматическая активность и формирование разломов. Эти факторы оказывают ключевое влияние на генерацию, миграцию и накопление углеводородов. Примером региона, где такие процессы оказали значительное влияние на формирование нефтегазоносных систем, является Денгизкульское поднятие в центральной части Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона. Доказанная нефтегазоносность этого региона, относящаяся к юрским отложениям, является важным объектом для изучения эндогенных процессов и их роли в формировании нефтегазоносности. Данная тектоническая структура характеризуется наличием разломов, зон сейсмической активности и другими геодинамическими процессами. В связи с этим изучение и анализ современных эндогенных процессов является актуальной задачей в процессе изучения нефтегазоносности исследуемой территории.

В Денгизкульском поднятии расположены крупные месторождения нефти и газа, такие как Денгизкуль, Восточный Денгизкуль, Уртабулак, Северный Уртабулак, Хаузак, Шады, Тегремен и Западный Тегремен и другие. Эти месторождения являются источниками значительных запасов углеводородов, и их продуктивность во многом связана с геологическими и тектоническими условиями региона. Эти месторождения были сформированы благодаря специфическим тектоническим и эндогенным процессам, которые обеспечили создание благоприятных условий для накопления углеводородов и формирования залежей нефти и газа.

Материалы и методы

В юго-восточной части Чарджоуской ступени, наблюдается сокращение мощности хемогенных осадков, что подтверждается соответствующим картированием отражающих сейсмических горизонтов Т3, Т4 и Т5, которые прослеживаются в сложной интерференции. Различным типам юрских карбонатных отложений соответствуют специфические сейсмогеологические модели. Например, одиночные рифы, рифовые постройки барьерного типа, биогермы, межрифовая зона и т.д.

По данным ВСП и акустического каротажа установлено, что пластовые скорости от площади к площади изменяются незначительно, рифовые известняки характеризуются пониженной плотностью, высокой пористостью и уменьшением пластовых скоростей.

Отражающий горизонт Т7 приуроченный к кровле терригенных юрских отложений прослеживается повсеместно, за исключением участков, соответствующих рифовым постройкам.

Эндогенные процессы включают тектонические движения, вулканическую активность и разломные структуры, которые создают благоприятные условия для образования ловушек и миграции углеводородов. Рассмотрим ключевые процессы эндогенных процессов на примере Денгизкульского поднятия.

1. *Тектонические движения.* Денгизкульское поднятие расположено в области активных тектонических процессов, связанных с древними платформенными структурами. Здесь тектонические силы привели к формированию положительных и отрицательных структур, которые на определенных стадиях геологического развития способствовали образованию рифовых построек, являющиеся основными ловушками для нефти и газа. Эти тектонические движения, также способствовали формированию благоприятных условий для накопления углеводородов в юрских отложениях региона.

2. *Разломы и трещины.* Разломные зоны Денгизкульского поднятия играют важную роль в миграции углеводородов. Разломы, образовавшиеся в результате тектонической активности, создают каналы для перемещения нефти и газа из глубинных нефтематеринских пород к коллекторам. Такие трещиноватые зоны увеличивают проницаемость пород и улучшают условия для накопления углеводородов. В данной ситуации важной составляющей является активность разломов и время

формирования разломов. Наиболее благоприятными условиями для миграции углеводородов вдоль разломов, является время их формирования и активизации, сопряженное со временем генерации углеводородов. Данная ситуация вполне сопоставима для центральной части Бухаро-Хивинского региона.

3. Тепловой режим. Эндогенный тепловой поток является одним из основных параметров способствующих генерации углеводородов. Данный режим также оказал значительное влияние на процессы генерации углеводородов в районе Денгизкульского поднятия. Повышенная температура на глубине способствовала преобразованию органического вещества и генерации углеводородов в интервале нефтематеринских пород, которыми являются нижнеюрские отложения. Данный процесс создал условия для формирования значительных месторождений углеводородов в регионе.

Результаты и их обсуждение

Современные эндогенные процессы продолжают оказывать влияние на нефтегазоносность региона Денгизкульского поднятия. Несмотря на тот факт, что тектоническая активность в этом регионе снизилась по сравнению с активными орогенными областями, сохраняется влияние старых тектонических структур, которые продолжают контролировать миграцию и скопление углеводородов. Понимание связи между эндогенными режимами и нефтегазоносностью в этом регионе будет являться ключевым фактором для успешной разведки и эксплуатации месторождений углеводородов.

ДАЙКАЛИ МАЙДОНИДА ТАРҚАЛГАН ТОҒ ЖИНСЛАРИНИНГ ТАВСИФИ (МОЛГУЗАР ТОҒЛАРИ)

Бегжонов Д.И., Турғунбоев Б.А.

Ўзбекистон, Тошкент, Ҳ.М.Абдуллаев номидаги

Геология ва геофизика институти

Долзарблиги

Алоҳида майдонларда тарқалган тоғ жинслари моддий таркибини ўрганиш, улардаги иккиламчи ўзгаришларни қайд этиш, алоҳида турлари бўйича ажратиш, уларнинг турли фойдали қазилмаларга истиқболлили-

Yadigarov E.M., Muhammadqulov N.M. TEMIRKON MA'DANLI MAYDONINING GENEZISI VA GEOFIZIK TASNIFI.....	213
Yusupov V.R., Sattorova N.A., Sagdullayeva K.A., Nazarov S., Hakimov E., Shaxriyev B.B. GIDROGEOSEYSMOLOGIK PARAMETRLARDA KUCHLI ZILZILALAR DARAKCHILARINI NAMOYON BO'LISHINING STATISTIK TAHLILI	215
Ziyabov Sh.R., Shonazarov Sh.X., Majidova Sh.M. FARG'ONA KUZATUV STANSIYASIDAGI XAVFLI EKZOGEN GEOLOGIK JARAYONLAR MONITORINGI	217
Абдуллаев Н.К., Атабаев Д.Х. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС ЮРСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БХНГР	219
Абдурайимова О.Б. ЗАРАФШОН ҲАВЗАСИДАГИ СУВ ОМБОРЛАРИНИНГ ГЕОЛОГИЯСИ.....	222
Азимов А.М. ИНТЕГРАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ И БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКЕ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ.....	224
Алимухамедов И.М., Мамарозиков Т.У. ВЫЯВЛЕНИЕ АКТИВНЫХ РАЗЛОМНЫХ ЗОН ПО ДАННЫМ СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОГО РАДАРА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ.....	226
Амиров Э.М., Марипов Б.Б. ПРОГНОЗНО-ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ КАТЫРТАС – РЕЗЕРВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ КРИТИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОВ УЗБЕКИСТАНА	228
Антонов А, Е., Джаббаров Б.Н. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗВЕДКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА....	230
Аронов А.Г., Беляева В.А., Мартинович Ю.В., Терещенко К.В. ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВОВ НА ГРАНИТНОМ КАРЬЕРЕ В БЕЛАРУСИ.....	233
Атабаева Ф.Р, Абдуллаев Н.К, Атабаев Д.Х, Раджабов Ш.С. СВЯЗЬ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ С СОВРЕМЕННЫМИ ЭНДОГЕННЫМИ РЕЖИМАМИ НА ПРИМЕРЕ ДЕНГИЗКУЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ.....	236

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OF YOUNG SCIENTISTS
«SCIENCE AND INNOVATION»:
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

Tashkent – «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi» – 2024

Editor:	M. Haitova
Technical editor:	M. Tursunov
Designer:	Sh. Zoxidova
Proofreader:	S. Muratova
Computer layout designer:	M. Zoyirova

E-mail: nashr2019@inbox.ru. Tel.: +99899.920-90-35

№ 3226-275f-3128-7d30-5c28-4094-7907, 10.08.2020.

Allowed to publication 07.11.2024.

Format 70x100^{1/16}. Font «Times New Roman».

Offset printing.

Conditional printed sheet: 25,0. Edition printed sheet: 24,5.

Circulation: 50. Order: № 190.

**Published by «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi».
100174, Tashkent city, Olmazor district,
Ziyo, Talabalar street, House № 96-1.**